
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513722>

УДК 323.111

Тронина Е. Г.

Тронина Елизавета Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры правовых дисциплин, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия, 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 125. E-mail: elisaveta.t.2007@yandex.ru.

Сохранение этнокультурного многообразия как приоритет государственной национальной политики Тульской области

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективной реализации приоритетных направлений государственной национальной политики, направленной на укрепление межнационального мира и согласия, общероссийской культурной идентичности, гражданского единства и национально-культурного многообразия народов России. На примере государственной национальной политики Тульской области обобщается региональный опыт реализации конституционно-правовых основ сохранения этнокультурного многообразия Российской Федерации. Подчеркивается необходимость организации соответствующей системы мер в рамках общероссийской стратегии государственной национальной политики, действия принципа приоритета федерального права, унифицированных требований и методических рекомендаций федеральных органов государственной власти, а также учета потребностей региона. Содержится вывод о том, что результаты региональной политики, направленной на сохранение этнокультурного многообразия, напрямую зависят от эффективности деятельности и конструктивного взаимодействия органов публичной власти всех уровней, а также институтов гражданского общества, являющихся важнейшим условием обеспечения межнационального и межконфессионального мира на Тульской земле, ее будущего успешного развития.

Ключевые слова: российская государственность, государственная национальная политика, этнокультурное многообразие, Конституция, многонациональный народ.

Tronina E. G.

Tronina Elizaveta Gennadievna, Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Legal Disciplines, Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Russia, 300026, Tula, Lenin Avenue, 125. E-mail: elisaveta.t.2007@yandex.ru.

Preservation of ethnocultural diversity as a priority of the state national policy of the Tula region

Abstract. The article examines the issues of effective implementation of the priority directions of the state national policy aimed at strengthening interethnic peace and harmony, all-Russian cultural identity, civil unity and national and cultural diversity of the peoples of Russia. Using the example of the state national policy of the Tula region, the regional experience of implementing the constitutional and legal foundations for preserving the ethnocultural diversity of the Russian Federation is summarized. It emphasizes the need to organize an appropriate system of measures within the framework of the all-Russian strategy of state national policy, the principle of priority of federal law, unified requirements and methodological recommendations of federal public authorities, as well as taking into account the needs of the region. It is concluded that the results of regional policy aimed at preserving ethnic and cultural diversity directly depend on the effectiveness of the activities and constructive interaction of public authorities at all levels, as well as civil society institutions, are the most important condition for ensuring interethnic and interfaith peace in the Tula land, its future successful development.

Key words: Russian statehood, state national policy, ethnocultural diversity, Constitution, multinational people.

В ходе многовекового историко-культурного развития России накапливался богатый опыт межэтнического взаимодействия и разнообразные формы интеграции многочисленных народов, населявших ее огромную территорию. Осуществлялось всестороннее сотрудничество, а зачастую и взаимопроникновение самобытных национальных культур, характер которого выразительно определил писатель Вс. Иванов (1895-1963 гг.): «Россия - не единая чистая раса, и в этом ее сила. Россия – это объединение рас, объединение народов, говорящих на 168 языках, это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония. Россия – союз народов, равных и дружественных, с великорусским народом в корне... Россия – есть страна братских народов, не «покоренных», а «замиренных», объединенных массовым братанием, обменом нательных крестов, незлобивой и непревосходительной связью одного народа с другим» [1].

В значительной степени это определяло характер складывавшихся властеотношений, стратегические приоритеты внутренней и внешней политики государства, способы укрепления его статуса на всех исторических этапах развития российской государственности. Признавая принцип исторической преемственности в формировании государственного единства России, нормы Конституции РФ определяют базовые юридические основы сохра-

нения и защиты государственного суверенитета, а также территориальной целостности нашей страны. В качестве одного из необходимых условий для этого признается состояние гражданского единства как «основы российской нации», под которой, согласно Стратегии государственной национальной политики, следует понимать «сообщество свободных равноправных граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, обладающих гражданским самосознанием». В этом же контексте определяется понятие этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации как «совокупности всех этнических культур и языков народов Российской Федерации» [2], то есть предполагается всесторонняя и полная реализация принципа равноправия в процессе политико-правового регулирования межнациональных отношений, категорический запрет дискриминации и всех форм насилия в этой сфере. Ее стабильное состояние и гармоничное развитие является важным критерием оценивания практики реализации базовых конституционно-правовых основ общественного и государственного строя России как демократического правового федеративного государства. Создание благоприятных условий для реализации потенциала его многонационального народа - носителя суверенитета и единственного источника власти в государстве, способствует мирному диалогу культур,

направлено на сохранение и защиту этнокультурного многообразия, обеспечение гражданского мира и общественной солидарности.

Обращение к исторической памяти народов, опыту их многовекового сотрудничества, взаимопомощи и защиты общей Родины, к истории Победы над фашизмом имеет доминантное значение для формирования идейно-политических основ интеграции российского общества. В качестве одного из ключевых факторов успешного достижения национальных целей развития сегодня рассматривается государственная национальная политика, направленная на укрепление межнационального мира и согласия, общероссийской культурной идентичности, гражданского единства и национально-культурного многообразия равноправных народов Российской Федерации.

При этом неотъемлемым условием является поддержка и защита русской культуры и русского языка как важнейшего инструмента межнационального общения и межкультурного взаимодействия, «языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», языка, реализующего историческую миссию их объединения, духовного сплочения нации [3]. Определяя основополагающие правовые основы государственной национальной политики, нормы Конституции РФ, а также федерального законодательства закладывают фундамент системы правового регулирования и имеют приоритетное значение для регионального нормотворчества и политики в данной сфере. Подход к организации соответствующей системы мер вырабатывается и осуществляется субъектами РФ в рамках общероссийской стратегии государственной национальной политики, принципа приоритета федерального права, унифицированных требований и методических рекомендаций федеральных органов государственной власти, а также с учетом специфики, условий и потребностей конкретного региона.

В Тульской области, являющейся одним из наиболее экономически развитых регионов Центральной России, представлено многообразие национального состава населения, в котором численно преобладают русские (1 315 064 человек, т.е. примерно 94 %), и в то же время проживают представители 124 народов. Часть их них, согласно официальным данным, насчитывает несколько тысяч человек (армяне, таджики, украинцы, узбеки, татары и др.), другие – от чуть более полутора тысяч до нескольких сотен жителей (киргизы, цыгане, грузины, белорусы, немцы, корейцы, евреи, казахи, чувашаи и др.). Так же в области проживают представители некоторых народов, чья численность на ее территории составляет от одного до 100 человек (кряшены, тувинцы, удмурты, марийцы, кумыки и др.), в том числе коренных малочисленных народов России (селькупы, ханты, эвенки, чукчи, якуты (саха) и др.) [4]. Особенности национального состава региона подлежат обязательному учету в процессе реализации политико-правового механизма, направленного на обеспечение действия основополагающих норм Конституции РФ, федеральных и коррелирующих с ними региональных нормативно-правовых актов по вопросам сохранения этнокультурного и языкового многообразия народов Российской Федерации.

В этом смысле особое значение имеет реализация в Тульской области целей и приоритетных направлений государственной национальной политики, утвержденных соответствующей государственной программой Российской Федерации. Закладывая в основу принципы проектного управления как важное условие обеспечения его эффективности, документ ориентирован на поддержку мероприятий в рамках соответствующих региональных и муниципальных программ, в том числе реализацию системного подхода в вопросах финансирования [5]. Так, с целью достижения показателей госпрограммы в рамках распределения единой субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 2023

год Тульской области из федерального бюджета выделено 5 213,0 тыс. рублей [6]. Важная роль принадлежит сегодня федеральным, региональным, а также муниципальным грантам, предоставляемым из средств бюджетов соответствующих уровней социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-значимых проектов. Так, в частности, среди недавних победителей соответствующих конкурсов грантов - общественная организация «Еврейская НКА Тульской области», АНО «Культурно-патриотический центр «Родина», АНО «Культурно-просветительский центр «Сказки деда Филимона» «молодежная общественная организация «Клуб исторической реконструкции «Дружина «Авега» города Тулы», АНО содействия сохранению и популяризации культуры «ЭТНО-МЫ», АНО по реализации социально-культурных патриотических, добровольческих и историко-краеведческих проектов «АРТЕЛЬ», ТРНОО «Центр культуры народов Дагестана» и др.

В регионе действует утвержденная Губернатором Тульской области в соответствии с вышеупомянутым Указом Президента РФ и ст. 30 Устава (Основного закона) Тульской области «Региональная стратегия государственной национальной политики в Тульской области на период до 2025 года», которая, как и принятая Правительством региона государственная программа Тульской области, определяет стратегические приоритеты, связанные, в частности, с укреплением гражданского единства, сохранением культурной самобытности народов, проживающих на ее территории.

Выступая в качестве ключевого инструмента государственного управления в сфере национальной политики, программа подчеркивает необходимость сохранения русской культуры и языка, а также уникального культурного наследия всех народов, «интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру», направлена на сохранение этнокультурной

самобытности народов России в Тульской области. В связи с этим особое внимание уделяется практике взаимодействия органов публичной власти региона с институтами гражданского общества, национально-культурными автономиями, религиозными объединениями [7]. Ведущая роль в координации деятельности на данном направлении принадлежит Общественной палате Тульской области, под эгидой которой регулярно проходят мероприятия, посвященные тематике межнациональных отношений. По инициативе и при активном содействии комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений проводятся встречи, семинары, акции, «круглые столы», содержание которых отражено в их названиях: «Национальная политика: лучшие региональные практики», «О роли мусульманских религиозных организаций в укреплении межнационального единства и духовно-нравственных традиций в России/Тульской области», «Опора России в единстве ее народов» и др.

Знакомству с уникальными традициями народов, диалогу культур содействуют яркие общественные события, происходящие регулярно на тульской земле, - концерты, выставки, встречи и другие мероприятия - например, фестиваль национальных культур «Сильная Россия – единая Россия» (г. Плавск), Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» (г. Тула), Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры «Тульский заиграй» (г. Тула), фотопроекты «Этногалерея «Тульский стиль» и «Портрет нации» (г. Тула), фестиваль провинциальных традиций «Преображение» (г. Белев и с. Мишенское), фестиваль межнациональной культуры, дружбы и традиций (г. Новомосковск), Международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня» (Тульский кремль), концертно-игровые программы «Национальный калейдоскоп», «Навруз – праздник, объединяющий народы» (г. Тула), Всероссийский фестиваль «День пря-

ника» (г. Тула), Исторический фестиваль «Война и мир» (усадебка Л.Н. Толстого «Никольское-Вяземское»), фестиваль «Яблочный Спас» (д. Дворяниново), фестиваль национальных культур Российской академии музыки им. Гнесиных Terra Melodia (пос. Бунырево), конкурс-эссе среди школьников и студентов «Свои: единство разных» и др. Особый вклад в деятельность, направленную на сохранение этнокультурного и языкового многообразия Тульской области, принадлежит региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», ставшей лауреатом IX ежегодной премии «Тульский бренд-2022» как лучшая общественная организация региона. Кроме того, данное направление получает активную поддержку органов государственной власти региона и составляет предмет и цели деятельности формируемых ими организаций, в частности, государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры, созданного, согласно его Уставу, Правительством Тульской области.

С целью сохранения и приумножения уникальных культурных ценностей, «возрождения и популяризации традиционного народного творчества во всех его видах, жанрах и даже самых неожиданных проявлениях» специалисты Центра народного творчества проводят масштабную работу по сохранению преемственности культурных традиций Тульского края, поддержке национальных диаспор и землячеств Тульской области, творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусств, «созданию современного пространства для развития и продвижения профессионального и любительского творчества». Особо следует отметить важность нормативно-правового, методического и организационного обеспечения деятельности по сохранению нематериального культурного наследия Тульской области, в том числе формированию и ведению электронного Каталога (реестра) данных

объектов [8]. Для усовершенствования практики реализации государственной национальной политики осуществляется деятельность Совета при Губернаторе Тульской области по межнациональным отношениям. Этот совещательный и консультативный орган призван обеспечивать «взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной, миграционной политики Российской Федерации на территории Тульской области» [9].

При этом нуждаются в своевременном и эффективном решении существующие в данной сфере проблемы, в том числе конфликтные ситуации, которые связаны с «несовершенством действующей системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Тульской области и их интеграции в российское общество», а также «частичной утратой этнокультурного наследия, размыванием традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [10]. Между тем, согласно официальным данным, наблюдается динамика роста числа граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в регионе: если в 2020 г. их число составляло - 75,7%, то в 2023 г. данный показатель увеличился до 83 % [11]. Особое значение в этом контексте имеет система воспитательной работы, осуществляемой в образовательных организациях региона. Безусловно, результаты региональной политики, направленной на реализацию конституционно-правовых основ сохранения этнокультурного многообразия, напрямую зависят от эффективности деятельности и конструктивного взаимодействия органов публичной власти всех уровней, а также институтов гражданского общества, являются важнейшим условием обеспечения межнационального

и межконфессионального мира на Тульской земле, ее общественно-политической стабильности и будущего успешного развития. Данный посыл отражает одно из заявлений Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина на прошлогодней церемонии вручения наград в преддверии Дня народного единства: «Все мы – часть одного большого, многонационального народа России. Каждый из вас хорошо понимает свою ответственность перед страной и её будущим. Когда без колебаний закрывает

товарища от пули и ценой собственной жизни выполняет поставленную задачу. Когда сверхурочно работает на производстве. Когда отправляет гуманитарную помощь и едет за сотни километров восстанавливать город из руин. Вы делаете это не по приказу, а по зову сердца. Потому что понимаете: иначе нельзя. Всех нас объединяют великая история, вековые традиции и общие ценности. Мы – единый народ! И никто и никогда этого не изменит!» [12].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов В. Рерих – художник-мыслитель. URL: <https://rerih.org/library/5015?ysclid=lla0qpkxpp11257391> (дата обращения: 15.11.2023)
2. Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 (ред. от 06.12.2018) «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: <http://government.ru/docs/all/85503/> (дата обращения: 10.11.2023)
3. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 15.11.2023)
4. Всероссийская перепись населения 2020. URL: <https://fadm.gov.ru/otkritoe-agenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/> (дата обращения: 01.11.2023)
5. Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 №1532 (ред. от 27.07.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» . URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210753/9f073fcc4a51bddb72301dee48ea269adfa76a25/ (дата обращения: 02.11.2023)
6. Постановление Правительства Тульской области от 18 января 2018 года №12 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в Тульской области» (с изменениями на 13 сентября 2022 года). URL: <https://docs.cntd.ru/document/446632639>(дата обращения: 15.11.2023)
7. Центр народного творчества ГУК ТО «ОЦПК». URL: <https://cnt.ocktula.ru/> (дата обращения: 15.11.2023)
8. 9.Указ Губернатора Тульской области от 17.08.2015 №243 «О Совете при Губернаторе Тульской области по межнациональным отношениям» (с изм. на 8 сентября 2022 года). URL: <https://docs.cntd.ru/document/428659605?ysclid=llgf5xxmnl672264219> (дата обращения: 07.11.2023)
9. В тульском Правительстве назвали две основные проблемы региона в сфере государственной национальной политики. URL: https://newstula.ru/fn_874473.html?ysclid=llghxnj81c184847631
10. Туляки оценили межнациональные отношения в регионе. URL: <https://tula.mk.ru/social/2023/07/03/tulyaki-ocenili-mezhnacionalnyye-otnosheniya-v-regione.html?ysclid=llgih44jga26948893> (дата обращения: 10.11.2023)
11. Алексей Дюмин: «Мы – единый народ, и никто этого не изменит! URL: <https://gubernator.tularegion.ru/sobytiya/aleksey-dyumin-my-edinyy-narod-i-nikto-etogo-ne-izmenit-/?ysclid=llghh27g5q320457386> (дата обращения: 10.11.2023)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ivanov V. Roerich is an artist-thinker. URL: <https://rerih.org/library/5015?ysclid=lla0qpkxpp11257391> (date of reference: 11/15/2023)

2. Decree of the President of the Russian Federation dated 12/19/2012 No. 1666 (ed. dated 12/06/2018) "On the Strategy of the State National Policy of the Russian Federation for the period up to 2025". URL: <http://government.ru/docs/all/85503/> (date of request: 10.11.2023)
3. The Constitution of the Russian Federation" (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during the all-Russian vote. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (accessed: 11/15/2023)
4. All-Russian Population Census 2020. URL: <https://fadm.gov.ru/otkrito-agenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/> (accessed: 11/01/2023)
5. Resolution of the Government of the Russian Federation dated 12/29/2016 No. 1532 (as amended on 07/27/2023) "On Approval of the State Program of the Russian Federation "Implementation of the State National Policy". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210753/9f073fcc4a51bddb72301dee48ea269adfa76a25/ (accessed: 11/22/2023)
6. Resolution of the Government of the Tula Region dated January 18, 2018 No. 12 "On approval of the State program of the Tula region "Implementation of State National Policy and development of local Self-government in the Tula region" (as amended on September 13, 2022). URL: <https://docs.cntd.ru/document/446632639> (date of application: 11/15/2023)
7. The Center of folk art GUK TO "OCRK". URL: <https://cnt.ocktula.ru/> (accessed: 11/15/2023)
8. Decree of the Governor of the Tula Region dated 08/17/2015 No. 243 "On the Council under the Governor of the Tula Region on Interethnic Relations" (as amended on September 8, 2022). URL: <https://docs.cntd.ru/document/428659605?ysclid=llgf5xxmln672264219> (date of reference: 07.11.2023)
9. The Tula Government named two main problems of the region in the field of state national policy. URL: https://newstula.ru/fn_874473.html?ysclid=llghxnj81c184847631
10. The Tulyaks assessed the interethnic relations in the region. URL: <https://tula.mk.ru/social/2023/07/03/tulyaki-ocenili-mezhnacionalnye-otnosheniya-v-regione.html?ysclid=llgih44jga26948893> (date of request: 11.11.2023)
11. Alexey Dyumin: "We are a united people, and no one will change this! URL: <https://gubernator.tularegion.ru/sobytiya/aleksey-dyumin-my-edinyy-narod-i-nikto-etogo-ne-izmenit-/?ysclid=llghh27g5q320457386> (date of request: 10.11.2023)

Для цитирования:

Тренина Е.Г. Сохранение этнокультурного многообразия как приоритет государственной национальной политики Тульской области // Гуманитарный научный вестник. 2023. №12. С. 68-74. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/Tronina.pdf>